

DIFFÉRENCIATION SPÉCIFIQUE DE LA CONSOMMATION : CERTIFICATIONS CASHER ET HALAL

AVANTAGES D'UNE CERTIFICATION DIFFÉRENCIÉE

1. Moutons paissant à la ferme Las Albaidas, Cordoue 2+3 Pâturage des moutons 4. Race ovine Iojeha, Loja, Grenade

LE QUOI ET LE POURQUOI

Une certification distincte pour les ovins, adaptée aux marchés casher et halal, est indispensable pour cibler des segments porteurs à haute valeur ajoutée. Ces labels attestent que l'ensemble du processus – de l'élevage à la transformation – respecte des prescriptions religieuses rigoureuses : le casher, conforme aux préceptes juifs, et le halal, aligné sur les principes islamiques. Chaque certification impose des protocoles spécifiques pour l'abattage rituel, la manipulation et la traçabilité des animaux, garantissant ainsi une conformité irréprochable aux attentes des consommateurs. Cette différenciation stratégique permet aux éleveurs et transformateurs d'accéder à des marchés internationaux en expansion, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord, où ces normes alimentaires revêtent une dimension culturelle et identitaire forte. Elle renforce la crédibilité des produits, stimule la compétitivité des filières et élargit les opportunités commerciales. Par ailleurs, l'adoption de référentiels certifiés et de systèmes de traçabilité robustes limite les risques réglementaires, optimise la transparence de la chaîne logistique et ancre l'offre dans une démarche éthique et culturelle, accroissant ainsi la rentabilité et la pérennité du secteur ovin.

Mots-clés : Certification, Halal, Casher, Mouton, Marketing

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

Pour déployer une certification différenciée des ovins casher et halal, il est impératif de respecter les prescriptions religieuses propres à chaque standard. Ces deux labels imposent une traçabilité intégrale, couvrant l'élevage, la manipulation et le transport du bétail dans le strict respect des normes rituelles. Leur obtention nécessite la formation des équipes aux protocoles spécifiques, l'instauration de contrôles qualité dédiés et un partenariat avec des organismes certificateurs agréés, reconnus sur les marchés cibles. Au-delà de la documentation exhaustive des procédures, des audits périodiques et une conformité rigoureuse aux réglementations locales et internationales s'avèrent indispensables pour pérenniser ces certifications et conquérir des marchés de niche à forte valeur ajoutée.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

La double certification casher et halal pour les ovins génère des avantages économiques, commerciaux et sociaux majeurs, en permettant aux producteurs d'accéder à des marchés de niche à haute valeur ajoutée. Ces labels attestent que l'élevage, la manipulation et l'abattage respectent des normes religieuses exigeantes, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et consolidant la compétitivité des filières.

Felipe Molina, éleveur de mérinos dans la province de Cordoue, et Juan Antonio Moreno Cobo, basé à Loja (Grenade), ont intégré ces certifications pour élargir leur portefeuille commercial et diversifier leurs débouchés. Cette stratégie leur permet d'écouler leur production durant les périodes de faible demande locale en agneau, optimisant ainsi leur rentabilité.

Sur le plan économique, les bénéfices sont multiples. La certification ouvre les portes des marchés internationaux en pleine expansion, notamment au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, où la demande en produits casher et halal connaît une croissance soutenue. Ces marchés, à forte valeur perçue, exigent des garanties strictes et offrent des prix premium, les consommateurs y associant qualité et conformité culturelle. En combinant les deux certifications, les producteurs ciblent simultanément les communautés juives et musulmanes, maximisant leur potentiel commercial. Le respect des réglementations religieuses réduit par ailleurs les barrières à l'export et limite les risques juridiques, facilitant l'accès aux pays où ces normes alimentaires sont obligatoires.

Sur un marché concurrentiel, ces sceaux distinguent l'offre des produits conventionnels, conférant un avantage distinctif. L'alignement sur les standards mondiaux favorise l'intégration aux chaînes d'approvisionnement internationales et renforce les partenariats avec les grands distributeurs, élargissant ainsi les opportunités de croissance pour les filières ovines.

FAITS SAILLANTS:

- **Le respect des normes religieuses renforce la perception positive de la marque et assure sa pérennité à long terme.**
- **Les scellés casher et halal donnent un avantage concurrentiel sur les produits conventionnels, différenciant ainsi l'offre sur un marché saturé.**
- **La différenciation permet aux producteurs de se positionner sur des marchés mondiaux en croissance, tels que le Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique du Nord, où ces pratiques sont indispensables.**

Race ovine lojeña, Loja, Grenade

Moutons de la ferme de Juan Antonio Moreno Cobo, à Loja, Grenade.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.